

RETENSIYA ORTODONTIK DAVOLASHNING OXIRGI BOSQICHI SIFATIDA. OLINMAYDIGAN RETENSION APPARATLAR.

Shaamuhamedova F.A.

Murtazaev S.S.

To'laganov B.B.

Ne'matova M.A.

Baxtiyorova M.I.

Kamolov K.N.

Toshkent Davlat stomatologiya instituti "Ortodontiya
va tishlarni protezlash" kafedrası, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14506852>

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bemorlarda tishlarning notekis holatini tuzatishda samaradorlik va natijalarni shundayligicha saqlab turish usullari haqida savollar, qiziquvchilar sonining ko'payishi bilan bog'liq.

Tadqiqot maqsadi: olinmaydigan apparatlar bilan natijani shundayligicha ushlab turish zarurati va uning samaradorligini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ortodontik davolashning eng muhim bosqichi retensiyadir, ya'ni tekkislangan tish qatorini shundayligicha "ideal holatda" saqlab turishdir. Retension davrsiz davolash olib borish mantiqiy emas, chunki bir muncha vaqt o'tgach, retsidiv kuzatilishi mumkin ya'ni tishlar avvalgi holatiga qaytib qolishi mumkin. Natijani shunday ushlab turish uchun faol davolanishga qancha vaqt ketgan bo'lsa, xuddi shunday vaqt kerak bo'ladi, ba'zan 2 barobar ko'p, ba'zan esa umrbod retension apparat taqish talab etiladi. Retension apparatlar olinadigan va olinmaydigan turlarga bo'linadi. Olinmaydigan ortodontik apparatlar til yoki tanglay tomondan kompozit materialga mahkamlangan simdan iborat. U to'g'ridan-to'g'ri og'iz bo'shlig'ida yoki tayyor quyilgan modellarda individual holatda bukib chiqiladi. Vrachning ko'rsatmasiga ko'ra, retyener qoziq tishdan qoziq tishgacha yoki yon kurak tishdan yon kurak tishgacha o'rnatiladi.

Olinmaydigan apparatlarning afzalliklari:

- 1) tez o'rganish, moslashish;
- 2) alohida parvarish talab etilmaydi;
- 3) estetik talablarga javob berishi;
- 4) yon tishlar yaxshi kontaktga kirishadi;
- 5) shinalovchi moslamalari sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kamchiliklari:

- 1) gigienik parvarish qilish qiyin;
- 2) bemor retyener qisman chiqib ketganini sezmasligi mumkin va bu tishlarning

shakli o'zgarib ketishiga olib kelishi mumkin.

Tish-jag' anomaliyasi bilan davolangan va davolash tugagandan so'ng olinmaydigan retension apparatlar qo'llanilgan 10 nafar bemorda kuzatuv o'tkazildi.

Natijalar. Ularning faol davolanish muddati 10 oydan 14 oygacha bo'lib, o'rtacha bir yilni tashkil etdi. Darhaqiqat, retension apparatlardan foydalanishning o'rtacha davomiyligi taxminan 2 yil edi, chunki bemorlarda umrbod retension apparatlardan foydalanish uchun ko'rsatmalar yo'q edi. 10 ta bemordan 9 tasida, retension apparatlar olib tashlaganidan bir yil o'tgach, tishlarning oldingi holatiga qaytishi kuzatilmadi. 1 bemorda retension apparat taqib yurganida retyenerlar kleydan chiqib ketishi tufayli tishlar oldingi holatiga qaytgan.

Xulosa: olinmaydigan retension apparatlardan foydalanish uzoq vaqt davomida tishlarning holatini yaxshi ushlab turishning omili hisoblanadi. Davolashdan keyin retension apparatlar ishlatilmaganda davolash natijasi sezilarli darajada orqaga qaytishi kuzatilgan. Chunki bu mushaklar holati bilan ham bog'liq jarayondir.

